

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РЕТРОГРАДНОЙ ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ И ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

Райимов Г.Н.^{1,2}, Дехконов Ш.Ш.^{1,2}, Отабоев И.Х.^{1,2}, Мукарамов А.¹, Разоков Ш.¹

¹Central Asian Medical University (CAMU), г. Фергана, Узбекистан

²Ферганский филиал РНЦЭМП, г. Фергана, Узбекистан

Резюме. Представлены возможности ЭРХПГ и ЭПСТ в диагностике и лечении больных с механической желтухой. Изучены результаты лечения 125 больных с механической желтухой, которым проводилось ЭРХПГ и ЭПСТ. Эндоскопические вмешательства в современной клинической практике альтернативны лапаротомным операциям, поскольку практически не сопровождаются летальностью, а возможные осложнения успешно ликвидируются консервативными мероприятиями.

Ключевые слова: эндоскопическая холангиопанкреатография, эндоскопическая папиллосфинктеротомия, механическая желтуха.

THE ROLE OF ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY AND ENDOSCOPIC PAPILOSPHINCTEROTOMY IN THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE

Raimov G.N.^{1,2}, Dekhkonov Sh.Sh.^{1,2}, Otoboyev I.Kh.^{1,2}, Mukaramov A.¹, Razokov Sh.¹

¹Central Asian Medical University (CAMU), Fergana, Uzbekistan

²Fergana branch of Republican Scientific Centre for Emergency Medical Care, Fergana, Uzbekistan

Resume. The possibilities of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) and endoscopic papillosphincterotomy (EPST) in the diagnosis and treatment of patients with obstructive jaundice are presented. The treatment outcomes of 125 patients with obstructive jaundice who underwent ERCP and EPST were analyzed. Endoscopic interventions in modern clinical practice represent an alternative to laparotomic surgery, since they are associated with minimal mortality, while potential complications can be effectively managed by conservative therapy.

Keywords: endoscopic retrograde cholangiopancreatography, endoscopic papillosphincterotomy, obstructive jaundice.

МЕХАНИК САРИҚЛИКНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШДА ЭНДОСКОПИК РЕТРОГРАД ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ ВА ЭНДОСКОПИК ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯНИНГ ЎРНИ

Райимов Г.Н.^{1,2}, Дехқонов Ш.Ш.^{1,2}, Отабоев И.Х.^{1,2}, Мукарамов А.¹, Разоқов Ш.¹

¹Central Asian Medical University (CAMU), Фарғона ш., Ўзбекистон

²РШТЎИМ Фарғона филиали, Фарғона ш., Ўзбекистон

Резюме. Механик сариқлик билан касалланган беморларни диагностика ва даволашда эндоскопик ретроград холангиопанкреатография (ЭРХПГ) ҳамда эндоскопик папиллосфинктеротомиянинг (ЭПСТ) имкониятлари ёритилган. ЭРХПГ ва ЭПСТ ўтказилган 125 нафар механик сариқликли беморни даволаш натижалари ўрганилди. Замонавий клиник амалиётда эндоскопик аралашувлар лапаротомик оператсияларга муқобил усул ҳисобланади, чунки улар амалда леталлик билан кузатилмайди, юзага келиши мумкин бўлган асоратлар эса консерватив даволаш чоралари билан самарали бартараф этилади.

Калит сўзлар: эндоскопик ретроград холангиопанкреатография, эндоскопик папиллосфинктеротомия, механик сариқлик.

Актуальность. Диагностика и своевременное лечение холестаза среди многообразия причинных факторов, остается актуальной и сложной проблемой ургентной билиарной хирургии [1, 3]. Большое количество диагностических ошибок, неудовлетворительных непосредственных и отдаленных результатов хирургических вмешательств, постоянный рост числа больных требуют повышенного внимания к этой проблеме [4, 8].

Уже достаточно длительное время методы эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) и последующей эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) занимают важное место в комплексе методик диагностики и лечения, используемых при патологии органов панкреатобилиарной системы [5, 7]. При осложнении этих заболеваний механической желтухой являются ведущими, а в ряде случаев и единственными малоинвазивными инструментальными эндохирургическими методами [2, 6].

Материалы и методы. Нами обследованы 125 пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении 1-Экстренной абдоминальной хирургии Ферганского филиала РНЦЭМП в в 2018 2023 гг. Всем больным с диагностической целью проводилось –ЭРХПГ, у части больных - с последующей ЭПСТ. Мужчин было 55 (44%), женщин - 70 (56%). Более 62% составили больные старше 60 лет с выраженной сопутствующей патологией и высокой степенью операционного риска.

Всем больным исследование проводилось в первые 24 48 часов с момента госпитализации с целью получения в максимально ранний срок необходимой информации для выработки оптимальной тактики хирургического лечения.

Результаты исследования и их обсуждение. ЭРХПГ с контрастированием протоков печени и поджелудочной железы произведена у 9 (7,2%) больных, с контрастированием только билиарной системы - у 105 (84,0%) больных, с контрастированием панкреатических протоков - у 11 (8,8%) больных [5]. Неудачной оказалась попытка проведения ЭРХПГ у 7 (5,6%) больных, что было связано прежде всего с топографо-анатомическим взаимоотношением большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК) и дивертикулами нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки [7]. Сложность манипуляций на БСДК зависели от расположения сосочка относительно дивертикула, В этом случае опасность возникала при расположении сосочка в области дна или края дивертикула. В этих случаях манипуляции были вообще не выполнимы или их приходилось проводить в несколько этапов.

ЭРХПГ позволила выявить следующие причины механической желтухи: холедохолитиаз - у 48 (38,4%) больных, холедохолитиаз в сочетании со стенозом БСДК у 8 (6,4%), первичный изолированный стеноз БСДК ... у 30 (24,0%), рак внутри- и внепеченочных желчных протоков у 2 (1,6%) больных, доброкачественные и злокачественные опухоли БСДК - у 7 (5,6%), рак поджелудочной железы - у 11 (8,8 %), хронический панкреатит - у 3 (2,4%) [1, 3]. У больных с неудавшимся ЭРХПГ диагноз был уточнен при помощи ультразвукового исследования.

Таблица 1

Причина желтухи у обследуемых больных

Причина желтухи	Количество больных	%
Холедохолитиаз	55	44,0
Холедохолитиаз со стенозом БСДК	8	6,4
Первичный стеноз БСДК	30	24,0
Рак внепеченочных желчных протоков	2	1,6
Опухоли БСДК	7	5,6
Рак поджелудочной железы	11	8,8
Хронический панкреатит	3	2,4
Паренхиматозная желтуха	9	7,2
Итого	125	100

У 9 (7,2%) больных при ЭРХПГ патологии со стороны гепатопанкреатодуоденальной области не выявлено, то есть желтуха носила паренхиматозный характер, что также определило дальнейшую тактику обследования и лечения.

Таким образом, ЭРХПГ позволило в ранние сроки заболевания провести адекватную дифференциальную диагностику механической желтухи, установить ее причину, степень выраженности воспалительных изменений, а также определить тактику и методы оперативного лечения.

После прямого контрастирования протоков панкреатобилиарной системы (ЭРХПГ) выполнено 96 (82,7%) ЭПСТ. Показаниями для выполнения ЭПСТ:

1. Постхолестистэктомические осложнения:

а) холедохолитиаз и стеноз большого дуоденального соска, проявляющееся клинической картиной желчной гипертензии, механической желтухой или хронического панкреатита;

б) синдром «слепого мешка» после супрадуоденальной холедоходуоденостомии.

2. Желчнокаменная болезнь:

а) холедохолитиаз и стеноз большого дуоденального сосочка при хроническом калькулезном холецистите у больных с высокой степенью операционного риска;

б) стеноз большого дуоденального сосочка (холедохолитиаз) при отсутствии камней в желчном пузыре.

3. Острый панкреатит, обусловленный острым или хроническим папиллитом или вклиненным камнем терминального отдела общего желчного протока.

Типичным канюляционным методом ЭПСТ выполнена у 27 (28,1 %) больных и 69 (71,9%) - с помощью игольчатого папиллотомы. В 12 (12,5%) случаях ЭПСТ выполнялась порционно, в 23 этапа с интервалом 2-4 дня. У 19 (19,8%) больных рассечение папиллы проводилось контактным способом над камнем. У 2 (2,1 %) больных с гнойным холангитом операция завершалась постановкой назобилиарного дренажа и дальнейшей санацией протоков антисептическими средствами и антибактериальными после определения чувствительности возбудителя.

Непосредственно после ЭПСТ при холедохолитиазе в 26 (27,1 %) случаях отмечено отхождение конкрементов в просвет кишки, в 30 (31,2%) - произведена холедохолитоэкстракция крупных конкрементов диаметром от 1,5 до 2,0 см корзинкой Dormia, в остальных случаях камни самостоятельно мигрировали в двенадцатиперстную кишку через 2-5 суток, что подтверждалось рентгенконтрастным исследованием. Неудачные попытки удаления конкрементов отмечались у 4 (4,2%) больных при фиксированных камнях в ретропанкреатической и супрадуоденальной частях холедоха.

Наиболее серьезным осложнением ЭПСТ был острый панкреатит, частота которого составила - 1 (11,4%) пациентов, а также кровотечение из краев папиллотомной раны у 2 (2,1%) [6]. Кровотечения были остановлены коагулированием с применением гемостатической терапии, явления послеоперационного панкреатита также купированы консервативными мероприятиями [2]. С целью профилактики послеоперационного панкреатита больным накануне операции в первые дни после ЭПСТ вводили ингибиторы протеаз в профилактических дозах [9].

Вывод. Таким образом, при исследовании органов гепатопанкреатобилиарной зоны главная роль принадлежит последовательной эндоскопической диагностике протоковой патологии печени и поджелудочной железы с последующим выбором объема оперативных вмешательств. При этом эндоскопические вмешательства на БСДК в современной клинической практике являются альтернативными лапаротомным операциям, так как сопровождаются минимальной летальностью, а возможные осложнения могут быть успешно ликвидированы консервативными мероприятиями.

Список литературы:

1. Савельев В.С., Буянов В.М., Огнев Ю.В. Болезни желчных путей и поджелудочной железы. — М.: Медицина, 2018. — 432 с.
2. Тимербулатов В.М., Фаязов Р.Р. Эндоскопические технологии в лечении механической желтухи // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2021. — №7. — С. 45–51.
3. Гальперин Э.И., Дюжева Т.Г. Механическая желтуха: диагностика и лечение. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 256 с.
4. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия печени и желчных путей. — Киев: Здоров'я, 2017. — 512 с.
5. Cotton P.B., Leung J.W.C. Advanced Digestive Endoscopy: ERCP. — Oxford: Blackwell Publishing, 2019. — 368 p.
6. Freeman M.L. Adverse outcomes of ERCP // *Gastrointestinal Endoscopy*. — 2021. — Vol. 93, №2. — P. 327–337.
7. Testoni P.A., Mariani A., Aabakken L. et al. Papillary cannulation and sphincterotomy techniques at ERCP // *Digestive and Liver Disease*. — 2020. — Vol. 52, №4. — P. 418–424.
8. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Шифрин О.С. Болезни поджелудочной железы и желчевыводящих путей. — М.: МЕДпресс-информ, 2019. — 400 с.
9. Williams E., Beckingham I., El Sayed G. et al. Updated guideline on the management of common bile duct stones (CBDS) // *Gut*. — 2021. — Vol. 70, №5. — P. 765–782.

Для цитирования: Райимов Г.Н., Дехконов Ш.Ш., Отабоев И.Х., Мукарамов А., Разаков Ш. Роль эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии и папиллосфинктеротомии в комплексном лечении механической желтухи // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 274–276. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20605658>